

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20271218>

O‘QISH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

Bo‘riyeva Mohitob To‘lqin qizi

“Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrasi

Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(boshlang‘ich ta‘lim) mutaxassisligi” talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qish ko‘nikmalarini shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Xususan, fonetik, strukturaviy va raqamli savodxonlik modellari, interfaol va hamkorlikka asoslangan metodlar, metakognitiv strategiyalar, tanqidiy fikrlash hamda gamifikatsiya texnologiyalarining o‘quv jarayonidagi o‘rni asoslab beriladi. Shuningdek, samarali o‘quv muhitini yaratish, o‘quvchi markazli ta‘limni tashkil etish va differensial yondashuvni qo‘llash bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: interfaol metodlar, metakognitiv strategiyalar, tanqidiy fikrlash, gamifikatsiya, differensial ta‘lim, PIRLS.

O‘zbekiston strategik hujjatlarida ko‘zda tutilgan funksional savodxonlik, kompetensiyaviy yondashuv va innovatsion ta‘lim texnologiyalarini joriy etish vazifalariga erishish uchun o‘qish darslarini tubdan qayta ko‘rib chiqish, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni milliy ta‘lim tizimi sharoitiga moslashtirish zarur. Bu jarayonda turli pedagogik yondashuvlarga tayangan ma‘naviy-tarbiyaviy komponent, raqamli va interfaol vositalar, differensial va shaxsga yo‘naltirilgan

metodlar, tanqidiy fikrlash va metakognitiv strategiyalar integratsiyasi muhim rol o'ynaydi.

PIRLS tadqiqotiga ko'ra, o'qish savodxonligi o'quvchining matndan ma'lumot izlab topish, uni tushunish, talqin qilish, baholash va turli kontekstlarda qo'llash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Shokirova boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy modellari, ya'ni fonetik (phonics), balanslangan savodxonlik (balanced literacy), strukturaviy savodxonlik (structured literacy) va raqamli savodxonlik integratsiyasini tahlil qilib, fonologik ko'nikmalarni tizimli rivojlantirish, individual yondashuv va raqamli resurslarni integratsiya qilish o'qish tezligi, tushunish darajasi, lug'at boyligi va metakognitiv ko'nikmalar o'sishini ta'minlashini ko'rsatadi¹. Zuckerman va hammualliflari (2019) Rossiyada PIRLS-2016 natijalari asosida o'qish savodxonligini rivojlantirish uchun o'qish strategiyalarini o'rgatish, muammoli va tanqidiy fikrlash mashqlarini joriy etish zarurligini asoslab beradilar².

O'zbekiston kontekstida Academia Open jurnalida chop etilgan "Development of Reading Literacy in Primary School Students as a Priority Objective" maqolasida boshlang'ich sinflarda o'qish va yozma nutq ko'nikmalarini kompleks rivojlantirishga yo'naltirilgan turli pedagogik metodlar samaradorligi o'rganilib, ularning o'quvchilarning matnni tushunish, yozma ifoda va umumiy bilim darajasi o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgani ko'rsatiladi³.

Interfaol va hamkorlikka asoslangan metodlar. Interfaol metodlar – "Aqliy hujum", "Klaster", "INSERT", rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar, kichik guruhlar bilan ishlash – o'qish darslarida o'quvchilarning kognitiv faolligi, mustaqil fikrlashi va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida e'tirof etiladi. Boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish bo'yicha maqolalarda mazkur metodlar matnni ongli o'qish, asosiy

¹ Shokirova, O. Sh. (2025). Boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy modellari. *Ta'lim, Fan va Innovatsiyalar jurnali*.

² Zuckerman, G., Kovaleva, G., & Baranova, V. (2019). The reading literacy of Russian fourth-graders: Lessons from PIRLS-2016. *Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow*, 4, 154–187.

³ Doniyarov, M. A. (2023). Development of Reading Literacy in Primary School Students as a Priority Objective: Pengembangan Literasi Membaca pada Siswa Sekolah Dasar sebagai Tujuan Prioritas. *Academia Open*, 7, 10.

g'oyani ajratish, personajlar harakatlarini baholash, o'z fikrini og'zaki va yozma shaklda bayon qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi afzalliklari yoritiladi.

Dekatova va Kaunova imitatsion metodlar (dramatizatsiya, rol o'ynash, sahnalashtirish) o'quvchilarning matn mazmuniga emotsional va shaxsiy jihatdan kirib borishiga yordam berib, qahramonlar motivlarini chuqurroq tushunishga xizmat qilishini, noimitatsion metodlar (muammoli vaziyatlar, loyiha ishlari, kvestlar) esa o'qilgan ma'lumotni yangi vaziyatlarga ko'chirish, tanqidiy baholash va ijodiy qo'llashga yordam berishini ko'rsatadi⁴.

Metakognitiv strategiyalar va tanqidiy fikrlash. Zamonaviy yondashuvlarda o'qish ko'nikmalari faqat matnni o'qib chiqish bilan emas, balki o'quvchining o'z o'qish jarayonini rejalashtirish, nazorat qilish va baholash, ya'ni metakognitiv strategiyalarni qo'llash bilan bog'lanadi. Shuningdek, boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi bo'yicha metakognitiv strategiyalar (savol berish, taxmin qilish, qayta hikoya qilish, xulosa chiqarish, o'zini baholash) hamda tanqidiy fikrlash mashqlari (fikir xaritalari, Venn diagrammalari, bahs-munozaralar)ni tizimli qo'llash o'quvchilarning matnni chuqur tushunishi va o'z fikrini asoslash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

“O'qish savodxonligi” fanini o'qitish asosida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga bag'ishlangan tadqiqotlarda o'qish jarayonida savollar bilan ishlash, dalillarni ajratish, muallif pozitsiyasini aniqlash, alternativ qarashlarni taqqoslash kabi faoliyatlar o'quvchilarning nafaqat o'qish savodxonligini, balki umumiy kognitiv rivojlanishini ta'minlashi ko'rsatilgan.

Gamifikatsiya va o'yinlashtirilgan metodlar. Gamifikatsiya – o'qish darslariga o'yin elementlarini integratsiya qilish – boshlang'ich sinf o'quvchilarining motivatsiyasini oshirish va o'qish jarayonini qiziqarli qilish yo'li sifatida tobora keng qo'llanilmoqda. Bunday darslarda, masalan, “matn kvesti” (matn bo'yicha savollarga javob berib, keyingi darajaga o'tish), “kitobxonlik marafoni”, “so'z ovchilari” kabi o'yinlar qo'llanilib, o'quvchilardan matnni diqqat

⁴ Dekatova, K. I., & Kaunova, E. V. (2024). The use of innovative methods and techniques in the process of forming reader literacy. *Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics*, 30(2), 84–90.

bilan o‘qish, so‘z va iboralarni kontekstda tushunish, topishmoq va jumboqlarni yechish talab etilad. Bu jarayon o‘quvchilarning e‘tibor, xotira va tafakkur jarayonlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Samarali o‘quv muhitini yaratish bo‘yicha faoliyat turlari. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar o‘qish darslarida samarali o‘quv muhitini yaratish uchun quyidagi faoliyat turlarini tizimli qo‘llashni tavsiya etadi:

- kichik guruh va juftlikda o‘qish, matnni muhokama qilish va talqin etish;
- “o‘qish stansiyalari” – bir vaqtning o‘zida turli faoliyat (ifodali o‘qish, lug‘at bilan ishlash, yozma javob yozish, raqamli ilovalarda mashq qilish)ni tashkil etuvchi burchaklar;
- o‘qish portfeli va kundaliklar yuritish (o‘quvchi o‘qigan kitoblari, qiziqarli iqtiboslar, o‘z fikrlari va savollarini yozib boradi);
- o‘yinlashtirilgan va loyihaviy faoliyatlar (kitob ko‘rgazmalari, “eng yaxshi kitob taqdimoti” tanlovlari, oilaviy o‘qish loyihalari).

Bu faoliyatlar o‘qish darslarini ma‘ruza va oddiy savol-javobdan dinamik, o‘quvchi markazli, hamkorlikka asoslangan o‘quv jarayoniga aylantiradi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, zamonaviy pedagogik yondashuvlar – raqamli va multimodal o‘qish, interfaol va hamkorlikka asoslangan metodlar, differensial va shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, metakognitiv strategiyalar, gamifikatsiya va loyihaviy faoliyat – boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qish ko‘nikmalarini shakllantirishda sezilarli ijobiy natijalar beradi. Raqamli hikoya kitoblar til va savodxonlik, ayniqsa lug‘at boyligini rivojlantirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatsa, interfaol metodlar matnni chuqur tushunish, tahlil qilish, mustaqil fikrlash va og‘zaki-yozma ifoda ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Differensiallashgan va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvlar past natijali o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi bo‘yicha orqada qolishini kamaytiradi, metakognitiv strategiyalar esa o‘qish jarayonini ongli boshqarish va tanqidiy fikrlash rivojlanishini ta‘minlaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish ko'nikmalarini shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar – raqamli o'qish, interfaol metodlar, differensiallashgan va shaxsga yo'naltirilgan o'qitish, metakognitiv strategiyalar, gamifikatsiya va loyihaviy faoliyatlar – xalqaro va mintaqaviy tadqiqotlar bilan tasdiqlangan samarali vositalar ekanligi aniqlangan. Bu yondashuvlar o'qish savodxonligining barcha komponentlarini – texnik o'qish, matnni tushunish, talqin va baholash, lug'at boyligi, tanqidiy va ijodiy fikrlash, metakognitiv ko'nikmalarni – kompleks tarzda rivojlantirish imkonini beradi.

Kelgusidagi tadqiqotlar uchun innovatsion yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan o'qish dasturlarini O'zbekiston maktablarida eksperimental sinovdan o'tkazish, o'quvchilarning o'qish savodxonligi, motivatsiyasi va o'ziga ishonchiga ta'sirini miqdoriy va sifat usullari orqali chuqur tahlil qilish istiqbolli ilmiy yo'nalish sifatida ko'riladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shokirova, O. Sh. (2025). Boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy modellari. *Ta'lim, Fan va Innovatsiyalar jurnali*.
2. Zuckerman, G., Kovaleva, G., & Baranova, V. (2019). The reading literacy of Russian fourth-graders: Lessons from PIRLS-2016. *Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow*, 4, 154–187.
3. Doniyarov, M. A. (2023). Development of Reading Literacy in Primary School Students as a Priority Objective: Pengembangan Literasi Membaca pada Siswa Sekolah Dasar sebagai Tujuan Prioritas. *Academia Open*, 7, 10.
4. Dekatova, K. I., & Kaunova, E. V. (2024). The use of innovative methods and techniques in the process of forming reader literacy. *Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics*, 30(2), 84–90.

